

Zhodnotenie hydromorfného obilného pozemku prostredníctvom agrolesníctva

www.af4eu.eu

Agroforestry in een hydromorf graanveld bij GAEC de la Baronesse

Agroforestry kan een duurzame oplossing bieden voor het draineren van hydromorfe percelen. Bomen laten dankzij het wortelstelsel het water diep in de bodem infiltreren. Dit is de keuze van GAEC de la Baronesse, twee graantelers op de heuvels van Lauragais (Frankrijk). Deze boerderij heeft klei-kalksteenbodems en de lagere hellingen zijn hydromorf. In 2013 werd 10 hectare hydromorfe graanpercelen omgeschakeld naar agroforestry met de steun van een landbouwadviesdienst. De bomen worden geplant in rijen op een afstand van 32 meter van elkaar, om doorgang van de 28 meter sproeier mogelijk te maken, met 5 meter tussen elke boom op de rij. Op dit perceel zijn acht soorten geplant die zijn aangepast aan de bodem en het klimaat om aan verschillende toepassingen te voldoen: kostbaar hout (*Sorbus terminalis*, *Cormus domestica*, *Juglans regia*), winterharde soorten (*Acer campestre*, *Quercus petraea*, *Q. pubescens* en *Q. robur*) en een honingdragende soort (*Tilia spp.*). Op dit hydromorfe perceel hadden de walnotenbomen moeite met groeien door overmatige regenval, maar de drie eikensoorten bleken zeer goed aangepast te zijn. Zelfs als de boer op korte termijn economisch niet profiteert van de bomen, vervullen ze hun rol om dit hydromorfe perceel leeg te maken, waardoor de graanopbrengsten worden verbeterd.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Productie

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.